

Ванда І.

*асистент кафедри економічної і соціальної географії,
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львів, Україна*

БАЗИ ДАНИХ У ДИДАКТИЧНОМУ І ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ІНСТРУМЕНТАРІЇ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ МАКРОРЕГІОНІВ СВІТУ

Актуальність уваги до рівня макрорегіонів визначається його проміжним положенням, потребою як аналізувати відмінності між країнами і регіонами, так і узагальнювати на глобальному рівні. Розгляд дидактичного і дослідницького аспектів зумовлено різнобічними можливостями баз даних як джерельної основи, що використовується при вивченні географії при здобутті загальної середньої освіти, так і у вищій школі – як при навчанні майбутніх вчителів, так і підготовці спеціалістів-аналітиків.

«Суспільна географія макрорегіонів світу» є нормативною навчальною дисципліною для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності «Середня освіта (Географія)» Львівського національного університету імені Івана Франка [2] для майбутніх вчителів географії. Таким чином, перед викладачами постає кілька завдань: сформувані фахові і загальні компетентності студентів; показати потенціал використання баз даних як інформаційного ресурсу у майбутній професійній діяльності вчителя; задіяти зв'язок навчальної і дослідницької діяльності, продемонструвавши фахові узагальнення та висновки на основі наявних кількісних значень.

Бази даних у загальному розумінні – це упорядкований набір логічно взаємопов'язаних кількісних даних, що використовується спільно, та призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. Для суспільної географії, яка досліджує і характеризує просторову організацію суспільства, особливо важливу роль мають просторові, часові і, особливо, просторово-часові бази даних. Подання інформації у такому розрізі відповідає потребам суспільної географії як у дослідницькій, так і дидактичній діяльності.

Значення баз даних як джерела інформації зростає у XXI ст., завдяки розвитку Інтернет-мережі. Таким чином, розширюється сфера і можливості застосування баз даних. Формування і підтримка баз даних вимагають значних людських і матеріальних ресурсів, тому головними розпорядниками є міжнародні та іноземні аналітичні інституції, виходячи також зі своїх потреб у зборі, систематизації і використанні інформації. Серед особливостей баз даних міжнародних організацій для потреб суспільно-географічної

макрорегіоналістики відзначимо: великий масив кількісної інформації, з різних сфер суспільного життя; розроблена чітка методична основа формування індикаторів; значний часовий проміжок даних, що дозволяє застосовувати принцип динамізму при дослідженні і навчанні, формулювати ретроспективні особливості, а також прогнози; порівнюваність даних для різних країн, регіонів і світу; можливості оперування з даними (вибірка, формат представлення матеріалів). Відзначимо високу надійність баз даних, використання індикаторів іншими інституціями: інформація Світового банку використовується Швейцарським економічним інститутом KOF/ETH – для розрахунку індексу глобалізації країн світу та ін. Бази даних міжнародних та аналітичних інституцій переважно є відкритими, безкоштовними, достовірними. Особливостями також є наявність різних форматів (табличного, графічного, картографічного, профілів країн тощо).

Суспільно-географічні особливості є надзвичайно динамічними на усіх просторових зрізах, від локального до глобального. Використання електронних ресурсів, якими є бази даних, застосовується фахівцями кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка, як у наукових дослідженнях (дисертаційних, монографічних, статтях), так і у навчальному процесі (розробці навчальних програм, посібників, навчально-дидактичних матеріалів) [1]. Доречним є використання баз даних для актуалізації інформації, яка є сучаснішою, порівняно з шкільними підручниками (часовий лаг між роком видання підручника і даними становить найчастіше два роки; зважаючи на повторне використання підручників учнями, то ще більше).

Наявні бази даних умовно можна поділити на дві групи: універсальні (які містять індикатори різних сферах суспільної діяльності, наприклад, ООН [7], Світового банку [8]) та спеціальні (індикатори відповідно до профілю діяльності інституції, наприклад, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН [3], Міжнародної організації з міграції [4], ЮНКТАД [6]). Умовність поділу полягає у тому, що часто наводяться базові і взаємопов'язані показники, що полегшує проведення дослідження. Наприклад Стокгольмський міжнародний інституту дослідження проблем миру – незалежний міжнародний інститут з дослідження проблем конфліктів, озброєнь, контролю над озброєннями та роззброєння, забезпечує аналітичними матеріалами та рекомендаціями політиків, розміщує бази даних щодо торгівлі зброєю, військових угод, виробництва зброї, багатосторонніх миротворчих операцій, військових витрат країн [5]. У останній названій базі даних, наприклад, наведені також індикатори ВВП, загальні урядові витрати, урядові витрати на освіту тощо.

Значення показників – основа для характеристики географічних об'єктів, процесів і явищ, з їхньою допомогою вивчаються закономірності розвитку природи і суспільства, проводяться порівняння, формування географічної картини світу. Велике значення має освоєння статистичних і математичних методів роботи, методик інтерпретації і представлення просторових і часових даних. Попри представлення значного масиву

емпіричних даних, дослідникам і вчителям треба уважно використовувати ресурси та їхні можливості для регіональних і країнознавчих порівнянь. Звертаємо увагу на правильне використання методів представлення інформації, зокрема картографічного. Недоліком, що зустрічається досить часто, є некоректне використання способів картографічного представлення (застосовано єдиний спосіб для усіх показників – картограму), тоді як для абсолютних показників (наприклад, обсяг ВВП, кількість населення тощо) треба застосовувати спосіб картодіаграми.

Використання баз даних у суспільно-географічній характеристиці макрорегіонів (навчальній чи науковій) потребує уваги до їхнього складу, оскільки виділення одиниць ґрунтується на потребах інституції – розпорядника, і може відрізнятися від наукового підходу. Наприклад, бази даних Світового банку виділяє макрорегіон Північна Африка і Близький Схід, хоча українські фахівці традиційно досліджують і вивчають дві окремі його частини; відрізняється склад макрорегіонів за країнами (наприклад, Іран інституції ООН відносять до Південної Азії, тоді як науковці – до Південно-Західної Азії, Судан – до Північної Африки і Східної Африки відповідно тощо). Наведення значень показників у розрізі країн дозволяє корегувати склад макрорегіонів відповідно до поставленої мети дослідження і навчання. При цьому треба звертати увагу на перелік окремих держав, країн. Названі бази даних (крім вузькотематичних, наприклад Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру) розглядають більшу кількість суб'єктів, ніж є держав на політичній карті світу. Виділяються окремі економіки де-факто (Тайвань, Гонконг, Макао), автономні утворення (Косово, Палестинська автономія), інші несамоглядні території.

Динамічність суспільно-географічних явищ вимагає постійної уваги вчителя (викладача) і дослідника до актуалізації інформації. Бази даних міжнародних організацій та іноземних аналітичних інституцій містять великий масив індикаторів з різних сфер суспільного життя, часто за значний проміжок часу, що дозволяє застосовувати філософські принципи (динамізм, зв'язок явищ і процесів), загально- (порівняння, аналіз і синтез, моделювання) і конкретнонаукові (інтегральна і компонентна регіоналізація) методи суспільно-географічного дослідження. Бази даних міжнародних організацій та аналітичних інституцій є відкритими, безкоштовними, достовірними, представляють дані у різних форматах, що сприяє можливостям застосовувати різні методи та формувати різноспрямовані компетентності студентів (учнів): математичні, комунікаційні, мовленнєві, картографічні.

Список використаних джерел

1. Кафедра економічної і соціальної географії : методичні матеріали / ЛНУ імені Івана Франка [.
URL: <https://geography.lnu.edu.ua/department/ekonomichnoji-i-sotsialnoji-geohrafiji>
2. Освітня програма підготовки бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «014 Середня освіта (географія)» / ЛНУ імені Івана Франка. URL: <https://geography.lnu.edu.ua/academics/bachelor/education-geography>
3. FAOStat / FAO. URL: <https://www.fao.org/faostat/en/#data>
4. Migration data portal / International Organization for Migration [Електронний ресурс]. URL: <https://www.migrationdataportal.org/international-data>
5. SIPRI's Databases / SIPRI. URL: <https://www.sipri.org/databases>
6. UNCTADStat Data Center / UNCTAD. URL: <https://unctadstat.unctad.org/wds/TableView/tableView.aspx>
7. United Nations Data / United Nations Statistical Division. URL: <https://data.un.org>
8. World Bank Open Data / World Bank. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/>